

**Мир и человек до грехопадения в беседах на Пассиях
прот. Всеволода Шпиллера**

Е.А. Фоменко

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1
Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University
Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia
e-mail: fmn95@yandex.ru

Ключевые слова: прот. Всеволод Шпиллер, сотворение мира, троичность, Адам, образ Божий, со-относительность, добро и зло, друг Божий, Всечеловек.

Key words: archiprb. Vsevolod Spiller, world creation, trinity, Adam, the image of God, correlation, good and evil, friend of God, All-man.

Резюме: В статье рассмотрены представления известного московского проповедника прот. Всеволода Шпиллера о сотворении и состоянии мира, жизни и состоянии Адама до совершения им первородного греха. Показана преемственность взглядов о. Всеволода от православного богословия и святоотеческого учения о человеке.

Abstract: The article examines the ideas of the famous Moscow preacher archiprb. Vsevolod Shpiller on the creation and state of the world, the life and condition of Adam before he committed original sin. The continuity of archiprb. Vsevolod's views from Orthodox theology and patristic teaching about man is shown.

[**Fomenko E.A.** The world and man before the fall in conversations on Passion archiprb. Vsevolod Shpiller]

Введение.

В рамках настоящей статьи рассмотрим слова о состоянии мира и первых людей до совершения ими греха, сказанные прот. Всеволодом Шпиллером в беседах во время Великопостных Пассий. Эти слова были произнесены в период с 1969 по 1979 гг. в Николо-Кузнецком храме г. Москвы.

Прот. Всеволод Шпиллер - известный московский проповедник, настоятель храма свт. Николая Чудотворца в Кузнецях в 1951 - 1984 гг. Был духовным наставником многих известных московских священников и интеллигенции. Проповеди о. Всеволода пользовались большой популярностью, их аудиозаписи и тексты распространялись верующими людьми по всей территории Советского Союза. В числе этих проповедей

особое место занимают беседы на Пассиях.

В структуре бесед довольно значительную долю в общем объеме составляет православное учение об окружающем нас мире и человеке. Часть этого учения, посвященная времени до грехопадения, в беседах о Всеволода по объему не так велика, как посвященная времени после грехопадения. Несмотря на это тема настоящей статьи может быть интересна для исследования в связи с некоторой таинственностью и невозможностью опытного познания состояния мира и человека до грехопадения.

Мир до грехопадения

Мир творит Святая Троица. О. Всеволод говорит о неслучайности сотворения мира, которое есть «дело Божественной Любви» (Шпиллер, 2017: 29). Автор рассуждает о свойствах любви, которая не может быть обращенной лишь на себя, но предполагает движение вовне. Миротворение он описывает такими проникновенными словами: «в огненном движении любви, из бездонной свободы возникает акт божественной творческой воли» (Шпиллер, 2017: 130). В сотворенном мире Бог «отражает Свой образ» (Шпиллер, 2017: 29).

Бог творит «мир соотносительным Себе» (Шпиллер, 2017: 31). Из этой соотносительности следует онтологическая возможность Боговоплощения. т. е. основание «некоторой возможности для мира ... принять в себя Бога» (Шпиллер, 2017: 175). Термин соотносительности подробно разбирает в 141-й Амфилохии свт. Фотий, патр. Константинопольский. Он дает такое определение соотносенным: «это те, бытие которых тождественно некоему отношению к чему-либо, то есть чье существование заключается в отношении к другому» (Фотий Константинопольский, свт., 2020: 62). В тех же понятиях о соотносительности Бога и мира рассуждает архим. Киприан (Керн), говоря о богословии свт. Фотия. Если бы не было соотносительности, «Бог не вселился бы в мире» (Киприан, 1996: 259).

Говоря об окружающем мире, о. Всеволод отмечает троичность многих вещей в нем. Так, она характерна для пространства и времени. Грамматики разных языков различают 3 лица. Человеческую личность образуют ум, воля и чувства. Логически мыслящий человек рассуждает «от тезиса к

антитезису и синтезу» (Шпиллер, 2017: 214). В итоге о. Всеволод приходит к выводу о том, «что некая троичность характеризует все существующее» (Шпиллер, 2017: 214). Мысли о. Всеволода здесь перекликаются с позицией митр. Макария (Булгакова), который в своем труде «Догматическое богословие» приводит множество явлений подобий Святой Троицы в мире. Это вызвано тем, что «Пресвятая Троица отчасти отобразилась в своем творении» (Макарий, 1883: 208).

В ходе бесед о. Всеволод рассматривает и сопоставляет в том числе и неправославные теории возникновения мира. Любая внебожественная концепция сотворения мира «творение делает ничтожным этой его ненужностью» (Шпиллер, 2017: 80). Эволюционная же теория «не в состоянии объяснить, каким образом в природе человека, в результате скачка и развития нового вида, появилось это присущее ей добро» (Шпиллер, 2017: 86).

Человек до грехопадения.

Жизнь первых людей до грехопадения была непорочна и наполнена прямым общением с Богом. Первый человек, Адам, был создан по образу и подобию Божию. Говоря об образе Божии в человеке, о. Всеволод использует термины сообразности человека Богу и со-относительности человеческой и Божественной природ. О возможности соотнесения свойств Бога с человеческими упоминает в своих трудах свт. Григорий Палама. Рассуждая о ипостасных свойствах Пресвятой Троицы, святитель в частности пишет: «о Боге иногда говорится и соотнositельно твари» (Григорий Палама, свт., 2006: 196). Нечто похожее про соотнositельность пишет архим. Киприан (Керн) в своей работе «Образ и подобие Божие (Человек и Ангелы)». Здесь он говорит о том, что между человеком и духовным миром «должна быть и некая соотнositельность» (Киприан, 1996: 356).

Как образ Божий, обладая самым близким к Богу из всех земных созданий совершенством, человек занимал в мире «самую высокую вершину Божиего творения» (Шпиллер, 2017: 138). В качестве аргументации изначального величия человека, о. Всеволод говорит о происшедшем падении Адама с высоты. При этом подобие Божие человек должен был реализовать

собственным свободным подвигом.

Изначально человек был создан добрым и должен был в этом добре утверждаться. О. Всеволод говорит о богоподобном добре в природе первозданного человека и противопоставляет это состояние теперешнему. Человеку надлежало стать «богом по благодати».

В своих рассуждениях о. Всеволод касается также темы бессмертия человека. Данная человеку со-образность Богу содержит в себе в том числе и свободу. Она предполагала осознанный выбор между добром и злом. Человек мог как утверждаться в действиях в соответствии с замыслом Божиим и тогда оставался бы бессмертным по благодати от Бога, так и отступить от них. Об этом о. Всеволод говорит такими словами: «причастность Божеству сообщена нам как потенциал, как возможность, и осуществлена могла быть только нашим собственным свободным самоопределением в Боге» (Шпиллер, 2017: 43). Такой взгляд отражает святоотеческий. Так, например, пишет об этом сщмч. Ириной Лионский: «плоть как способна к тлению, так и к нетлению, и как (способна) к смерти, так и к жизни» (Ириной Лионский, 2008: 474).

Зло же возникло в ангельском мире как результат бунта Денницы, которому, как и человеку, изначально была дарована свобода самоопределения.

Естеству человека присуща «живая, действительная, целостная духовная сущность» (Шпиллер, 2017: 45). Это естество одно и то же для всех людей.

В словах на Пасхях о. Всеволод, говоря о человеческой природе, преимущественно рассматривает ее в рамках дихотомического подхода, выделяя в ее составе душу и тело.

О первой женщине Еве и их взаимоотношениях с Адамом о. Всеволод не говорит.

В ходе бесед о. Всеволод часто рассуждает о человеке как друге Божиим. Он говорит о сотворении Господом «человека, как друга, как любимого, как возлюбленного Богом. И поэтому нужного Богу» (Шпиллер, 2017: 79). Похожих взглядов придерживается митр. Антоний (Блум), пишущий о том, что вся христианская жизнь направлена на то, чтобы «быть верным другом Христа» (Антоний, 2012: 8).

Такое представление перекликается с мыслью о любящем Творце, сотворившем мир и человека от наполняющей Его любви. Так, о. Всеволод говорит о том, «что Бесконечная Любовь не может существовать без любимого и любящего - без тебя; что весь сотворенный мир потому сотворен и существует, что любим; и что в нем, в самом центре его и на вершине поставлен человек - ты! - любимый Творцом и любящий Его» (Шпиллер, 2017: 80). В этих цитатах отметим богословское мнение о. Всеволода о нужности человека Богу и невозможности существования Любви без любимого.

Интересен термин «Всечеловек», который использует о. Всеволод по отношению к первозданному человеку Адаму. Это понятие предполагает, что Адам «носил в себе, как семя, все человечество со всеми его предрасположениями и возможностями» (Шпиллер, 2017: 225). Прот. Всеволод даже условно называет его человеком «во множественном числе» (Шпиллер, 2017: 184). В нем образ Божий «оказался вложенным в естество человека, т. е. в общую природу всех людей» (Шпиллер, 2017: 184). Помимо о. Всеволода об Адаме подобным образом рассуждали до него и другие авторы. Так, свт. Григорий Богослов, говоря о грехопадении первого человека отмечает, что «чрез преступное вкушение пал целый Адам» (Григорий Богослов, свт., 1844: 248). Свт. Григорий Нисский, рассуждая о сотворении Амама, пишет: «Божественным предведением и могуществом в первом устройении объемлется все человечество» (Григорий Нисский, свт., 1861: 143-144).

В одной из бесед о. Всеволод приводит перевод имени первого человека с еврейского языка: «имя Адам, по-еврейски Адам - Кадмон, по древнейшим комментариям значит всеединое человечество» (Шпиллер, 2017: 46). Из первозданного человека происходит весь человеческий род.

Заключение.

Таким образом, в результате проведенной работы можно заключить, что о. Всеволод в беседах на Пассиях большое внимание уделял раскрытию учения православной Церкви о мире и человеке. Это - одна из излюбленных тем его проповедей. В текстах выявлен довольно обширный материал,

связанный с сотворением мира, его существованием до грехопадения человека, различными теориями сотворения мира и человека. Показана преемственность представлений о Всеволода о человеке от православных богословов и святых отцов. Первозданный человек Адам в проповедях прот. Всеволода показан как Всечеловек, друг Божий, занимавший в мире вершину творения.

ЛИТЕРАТУРА

- Антоний (Блум), митр. 2012. Быть христианином. Митрополит Антоний Сурожский. 3-е изд. М.: Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского». 112 с.
- Григорий Богослов, свт. 1844. Песнопения таинственные. В 4-х ч. М. 216 с.
- Григорий Нисский, свт. Творения святого Григория Нисского. М.: Тип. В. Готье, 1861-1871. Ч. 1. 1861. [1], 470, II с. Об устройении человека. 76-222 с.
- Григорий Палама, свт. 2006. Сто пятьдесят глав. Перевод с греческого и примечания А.И. Сидорова. – Изд. Библиотеки Свято-Ильинского храма. Краснодар: Текст. 215 с. (Патристика: тексты и исследования).
- Иринеи Лионский, сщмч. 2008. Обличение и опровержение лжеименного знания (Против ересей).
- Киприан (Керн), архим. 1996. Антропология свт. Григория Паламы. Антропология св. Григория Паламы. М.: Паломник. LXXVIII, 449, [1] с. (Святые отцы и учителя церкви в исследованиях православных ученых).
- Макарий (Булгаков), митр. 1883. Православно-догматическое Богословие / Макария, митрополита Московского и Коломенского. В 2-х том.. Изд. 4-е. С.-Петербург: Тип. Р. Голике. Т. 1. 598 с.
- Фотий, патр. Константинопольский, свт. 2019. Амфилохии 15-21; 38-41; 76, 78-80, 140-148, 150 (Пер. с греч. предисл. и примеч. Д.Е. Афиногенова). - Диакрисис. 3 (7): 58-74.
- Шпиллер В., прот. 2017. Слово Крестное. М.: Изд-во ПСТГУ. 256 с.

Поступила / Received: 01.03.2024

Принята / Accepted: 25.03.2024